

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ПАТЕНТ
PATENT

№ 10240

ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬГЕ / НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ / FOR UTILITY MODEL

(21) 2024/1644.2

(22) 24.12.2024

(45) 26.12.2025

(54) Қылмыстық сот ісін жүргізуде ауызша, ымдау және жазбаша сөйлеуді автоматтандырылған аударуға арналған аппаратураның стационарлық кешені
Стационарный комплекс аппаратуры для автоматизированного перевода устной, жестовой и письменной речи в уголовном судопроизводстве
Stationary complex of equipment for automated interpretation, kinetic and written speech translation in criminal proceedings

(73) Айтмагамбетов Алмаз Сагындыкович (KZ)
Aitmagambetov Almaz Sagyndykovich (KZ)

(72) Айтмагамбетов Алмаз Сагындыкович (KZ) Aitmagambetov Almaz Sagyndykovich (KZ)
Баймаханов Артур Алишерович (KZ) Baimakhanov Artur Alisherovich (KZ)
Муқанов Малик Рсбаевич (KZ) Mukanov Malik Rsbaevich (KZ)
Жемпиисов Назарбек Шаруанович (KZ) Zhempiisov Nazarbek Sharuanovich (KZ)

ЭЦҚ қол қойылды
Подписано ЭЦП
Signed with EDS

С. Ахметов
С. Ахметов
S. Akhmetov

«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК директоры
Директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Director of the «National Institute of Intellectual Property» RSE

Патентті күшінде ұстау ақысы уақытылы төленген жағдайда патенттің күші
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

Патентке пайдалы модельдің толық сипатта масы www.kazpatent.kz ресми сайтында
«Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізілімі» бөлімінде қолжетімді

* * *

Действие патента распространяется на всю территорию Республики Казахстан
при условии своевременной оплаты поддержания патента в силе.

Полное описание полезной модели к патенту доступно на официальном сайте www.kazpatent.kz
в разделе «Государственный реестр полезных моделей Республики Казахстан».

* * *

Subject to timely payment for the maintenance of the patent in force
the patent shall be effective on the entire territory of the Republic of Kazakhstan.

Full description of the patent for utility model are available on the official website www.kazpatent.kz
in the section «State Register of Utility Models of the Republic of Kazakhstan».

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК
Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, ғимарат 57А

РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Министерства юстиции Республики Казахстан
Город Астана, проспект Мангилик Ел, здание 57А

«National Institute of Intellectual Property» RSE,
Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
Astana, 57A Mangilik El Avenue

Тел./Tel.: +7 (7172) 62-15-15
E-mail: kazpatent@kazpatent.kz
Website: www.kazpatent.kz